
ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 811

DOI 10.5281/zenodo.8187439

ПЕРЕВОД КАК КОГНИТИВНЫЙ ПРОЦЕСС

TRANSLATION AS COGNITIVE PROCESS

ВАСЕЕВА ЕЛЕНА АЛЕКСАНДРОВНА,

кандидат филологических наук,

Хулунбуирский университет (Хайлар, Китайская Народная Республика).

VASEEVA ELENA ALEKSANDROVNA,

Candidate of Philological Sciences,

Hulunbuir university (Hailar, People's Republic of China).

В статье рассматриваются основные результаты когнитивных исследований переводческого процесса. Отмечается, что в когнитивном переводоведении процесс перевода представляется как построение структуры концептов воспринимаемого исходного текста, создание на её основе первичной концептуальной структуры будущего переводного текста, перекомбинация концептов для их передачи средствами другого языка, и вербализация преобразованной концептуальной структуры на языке перевода. Автором проведён сопоставительный анализ двух переводных текстов с целью описания когнитивных операций, производимых переводчиками в ходе работы над переводом. Анализ позволил показать, что созданная переводчиком уже на первом этапе работы концептуальная структура исходного текста в дальнейшем определяет переводческие решения и воплощается в уникальном тексте перевода.

The article considers basic results in cognitive research of translation process. It is noted that in cognitive translatology the process of translation is presented as making up the structure of concepts of the source text, creating on its basis initial conceptual structure of the future target text, recombination of the concepts in order to express them with the means of the target language, and verbalization of the transformed conceptual structure in the target language. The author conducted comparative analysis of the two translated texts in order to describe cognitive operations made by the translators in the course of their work. The analysis enabled to show that the conceptual structure of the source text created by the translator at the initial stage of translation work determines further translator's decisions and is expressed in the unique target text.

Ключевые слова: *когнитивное переводоведение, переводческий процесс, концептуальная структура, когнитивные операции, переводческая креативность, естественность перевода, сопоставительный анализ.*

Key words: *cognitive translatology, translation process, conceptual structure, cognitive operations, translator's creativity, naturalness of translation, comparative analysis.*

Переход к когнитивной парадигме, произошедший в гуманитарном знании в последние десятилетия, привнёс новые подходы также в теорию и практику перевода. В переводоведении прочно утвердился когнитивный подход к исследованию процесса перевода и связанных с ним действий.

Когнитивное переводоведение можно определить, как научное направление, возникшее на стыке естественно-научных и гуманитарных дисциплин, изучающее связь когнитивных операций, происходящих в мозгу переводчика, и принимаемых переводческих решений, роль языковой личности переводчика как субъекта познания в декодировании исходного текста и в создании текста перевода, а также переводческие закономерности, устанавливаемые с помощью методологического арсенала когнитивных наук [3].

Многие учёные отмечают, что перевод является сложной интеллектуальной деятельностью, и использование когнитивных методов его изучения даёт ключ к пониманию различных аспектов его осуществления.

При этом «основное внимание исследователя переносится с деталей переводческой техники на смысловое, ментальное соответствие между оригинальным текстом и его переводом, а также на анализ творческой деятельности переводчика» [7, С. 72].

Перевод рассматривается как сложная интеллектуальная и творческая деятельность, в которой переводчик является не просто посредником, «передатчиком» исходного текста, но создателем собственного произведения на языке перевода на основе воспринятого оригинала.

Центром внимания учёных когнитивного направления становятся мыслительные операции, происходящие в ментальной сфере переводчика в ходе восприятия и осмысления исходного текста, а затем создания текста перевода.

Так, А.Г. Минченков выделяет два основных этапа процесса перевода – построение концептуальной структуры на основе исходного текста и вербализация этой структуры на языке перевода. Самой важной мыслительной операцией первого этапа учёный считает «когнитивный поиск», т.е. формирование связной структуры концептов.

Второй этап представляет собой вербализацию созданной структуры концептов с помощью языка перевода, что подразумевает рекомбинацию концептов для того, чтобы они могли быть соотнесены с языковыми средствами другого языка. Во второй этап также включается и операция самоконтроля, или автокоррекции [8, С. 73-74].

В исследовании Л.А. Нефёдовой и И.Н. Ремхе переводческий процесс представлен как трёхэтапный, состоящий из этапов понимания, перевода и заключительного этапа [5, С. 93]. Однако дальнейшее изучение когнитивных оснований перевода приводит исследователей к мысли, что переводческий процесс вряд ли может рассматриваться как поэтапный и последовательный ряд действий.

Учёные обращаются к ещё более глубокому основанию переводческой деятельности – интуиции, которая находится на стыке сознательного и бессознательного [10], отмечая, что решение переводческих задач строится не только на анализе и синтезе различных данных и структур знания, но и на глубинных подсознательных когнитивных операциях, отражающих личный опыт, память, переживания и чувства, связанные с языковыми и переводческими ситуациями.

Ремхе и Нефёдова приходят к выводу, что спонтанность интуитивного выбора эквивалентов связана с активацией ситуативных фреймов и субъективной обработкой данных, что не всегда укладывается в общепринятую логику или существующие переводческие правила [10].

Резюмируя научные изыскания о соотношении интуитивного и логического в деятельности переводчика, многие авторы приходят к заключению, что «процесс перевода предстаёт как сочетание строго логических, алгоритмизированных операций и интуитивно-

эвристических действий», а «интуиция переводчика опирается на его профессиональные знания, умения и навыки» [6].

Один из ведущих отечественных переводоведов В.Н. Комиссаров говорит о том, что интуитивность перевода – это лишь одна сторона проявления профессиональной компетенции переводчика.

К этому можно добавить, что интуитивность и рациональность присутствуют, вероятно, в каждом переводе, а их «процентное соотношение» зависит как от индивидуальных особенностей личности переводчика, так и от характеристик переводческой ситуации. Некоторые переводчики предпочитают логичную и чёткую организацию своей работы, другие же склонны полагаться на вдохновение, озарения, ассоциативные находки.

Что касается переводческой ситуации, то к ней относится и переводческое задание (или целевая установка), и специфика исходного текста, и адресованность текста перевода, а также другие аспекты, определяющие выбор стратегии и тактики перевода.

Ряд исследовательских работ посвящен изучению переводческой креативности. В работе А.В. Колмогоровой и Е.В. Чистовой отмечается, что принятие нестандартных креативных переводческих решений происходит в результате активации слабых (глубинных, пассивных, нетривиальных) связей между ментальными репрезентациями, находящимися в когнитивном пространстве субъекта перевода, что приводит к сингулярным образованиям новых ассоциативных комбинаций [2, С. 59].

При определении качества переводного текста учёные когнитивного направления обращаются к такому признаку, как «естественность (перевода)» в отличие от «адекватности» и «эквивалентности», которые приняты как основные критерии в традиционной теории перевода. Перевод признаётся тождественным, или эквивалентным, в том случае, если реакция иноязычного получателя по всем существенным чертам соответствует реакции получателя сообщения на исходном языке [1, С. 9].

Однако, перевод редко оказывается полностью эквивалентным. «Для выражения различий в степени эквивалентности используется понятие адекватности перевода. Обе категории носят оценочный характер.

Но если эквивалентность ориентирована на цели перевода и в этом смысле является идеальным конструктом, то адекватность связана с конкретными условиями протекания переводческого процесса и отражает его оптимальный результат. Полная эквивалентность предусматривает исчерпывающую передачу всех коммуникативных параметров исходного текста. Адекватность опирается на реальную практику перевода, которая часто не допускает стопроцентной передачи всего коммуникативного содержания оригинала» [1, С. 18].

Степень эквивалентности перевода может быть различной. Американский учёный Ю. Найда предложил различать формальную и динамическую эквивалентность.

По мнению Найды, динамический перевод – это самый близкий естественный эквивалент исходного текста [9, С. 40,43]. Из этого понимания и появилось понятие естественности как критерия качества перевода – как воспринимаемого носителями языка на том же уровне ясности, доступности, что и текст, созданный на языке оригинала.

Предполагается, что естественность вбирает в себя все аспекты и уровни соответствия перевода оригиналу: соблюдение норм переводящего языка и культуры в целом, соответствие контексту сообщения и воспринимающей аудитории. Текст воспринимается естественно, когда в нём не содержится отклонений и шероховатостей ни в языковом выражении, ни в культурной соотнесённости, ни в контекстном или ситуационном плане.

Интересные наблюдения о когнитивных механизмах перевода могут быть получены при сопоставлении разных переводов одного и того же исходного текста. Обратим внимание на два варианта перевода на русский язык известного английского детского стихика:

Humpty-Dumpty sat on a wall,
Humpty-Dumpty had a great fall.
All the King's horses,
All the King's men
Couldn't put Humpty together again.

В нашей стране трудно найти человека, который бы не слышал ставшего классическим перевода этого стихика, выполненного С.Я. Маршаком:

Шалтай-Болтай
Сидел на стене
Шалтай-Болтай
Свалился во сне.
Вся королевская конница,
Вся королевская рать
Не может Шалтая,
Не может Болтая,
Шалтая-Болтая,
Болтая-Шалтая,
Шалтая-Болтая собрать!

Свой перевод С.Я. Маршак опубликовал в 1920-х годах вместе с переводами других английских детских стихов. Перевод С.Я. Маршака стал частью советской и российской культуры. Шалтай-Болтай упоминается во многих литературных и публицистических произведениях.

Очевидно, что целью С.Я. Маршака было познакомить русскоязычную детскую аудиторию с произведениями английского фольклора для детей. Поэтому он стремился максимально точно передать образы, содержащиеся в стихике, и комичность ситуации. Заметно и стремление переводчика сохранить английскую традицию описания абсурдной ситуации обычными языковыми средствами, при этом создавая контраст между нелепостью событий и бесстрастной формой их изложения. Это проявляется и в выборе нейтральной лексики, и в стандартной структуре предложений (подлежащее+сказуемое+дополнение/обстоятельство), которая полностью соответствует структуре предложений в английском тексте. При этом автор дополнил перевод повтором созвучных слов, вероятно, чтобы усилить игровой настрой стихотворения. За текстом русского перевода просматривается взрослый рассказчик, который передаёт ребёнку смешную историю про нелепого человечка-яйцо.

В 2009 году появился мультипликационный фильм «Маша и медведь», созданный анимационной студией «Анимакорд». Мультфильм был принят с огромным успехом зрителями не только в нашей стране, но и во многих странах мира. Десять лет спустя, в 2019 году, вышел так называемый спин-офф (сопутствующий проект, дополняющий главный сериал) мультфильма – «Машины песенки», а также «Песенки для малышей». Авторами слов к песням названы Денис Червяцов и Владимир Сергеев. В альбоме «Песенки для малышей» есть и песня по мотивам стихика о Humpty-Dumpty. Вот её текст:

Шалун-Балун на стенке сидел,
Он на землю со стенки слетел.
Кони и стражники стали вздыхать:
Как шалунишку склеить опять?

В этом русском варианте прежде всего обращает на себя внимание имя Шалун-Балун, которое, при всём его созвучии с маршаковским Шалтаем-Болтаем, построено на совсем других концептуальных основаниях: если название Шалтай-Болтай даёт внешнее описание персонажа как неустойчивой, качающейся фигурки, поскольку ассоциируется с глаголами «шататься, болтаться», то Шалун-Балун – это внутренняя характеристика, связанная с действиями «шалить» и «баловаться», и указывающая на озорной и задорный характер героя. Безусловно, такая интерпретация самого имени полностью соответствует всей идее мультсериала, ведь он – об озорной, непоседливой и очень любознательной девочке Маше, и именно от её лица звучит эта песенка. То, что эта история рассказывается от имени ребёнка, подтверждается и преобладанием разговорных и просторечных форм, таких как «стенка» вместо «стена», «слетел» вместо «упал», уменьшительное «шалунишку», а также построением предложений с глаголом в конце и предшествующим ему обстоятельством – «...на стенке сидел», «... со стенки слетел», что типично для разговорного стиля.

Анализ двух переводных текстов представляет собой наглядную иллюстрацию того, что на этапе текстопорождения «ключевым ментальным действием является абдуктивный поиск, благодаря которому происходят рекомбинация концептов и выбор лексических средств, их объективирующих, что позволяет осуществлять перевод не на языковом, а на концептуальном когнитивном уровне» [4, С. 319].

Таким образом, выстраивание разных концептуальных структур исходного текста на этапе его восприятия приводит к созданию различных мыслительных образов будущих текстов перевода, а затем и к их реализации различными языковыми средствами, что воплощается в отличающихся вариантах переводных произведений. Несмотря на то, что «отправной точкой» двух переводов является один и тот же исходный текст и перевод осуществляется на один и тот же язык, в результате творческой деятельности переводчиками созданы уникальные произведения, каждое из которых обладает своеобразными ценными характеристиками.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Бреус Е.В. Теория и практика перевода с английского языка на русский. М.: изд-во УРАО, 2001. 104 с.
2. Колмогорова А.В. Когнитивный механизм порождения креативных решений в переводческой деятельности / А.В. Колмогорова, Е.В. Чистова // Вестник Волгоградского государственного университета. Серия: Языкознание. Том 19. № 3. 2020. С. 59-71.
3. Королькова С.А. Когнитивная структура алгоритма письменного перевода // Знание. Понимание. Умение. № 3. 2014. С. 319-328.
4. Нефёдова Л.А. Когнитивные особенности перевода научно-технического текста / Л.А. Нефёдова, И.Н. Ремхе // Вопросы когнитивной лингвистики. № 2 (015). 2008. С. 91-101.
5. Фурсова И.Н. Когнитивный подход в переводоведении // Lingua mobilis. № 6 (45). 2013. С. 66-73.
6. Колмогорова А.В. «Ризоморфный клубок»: когниция vs коммуникация. URL: <https://www.livelib.ru/book/3702/readpart-rizomorfnjy-klubok-kognitsiya-vs-kommunikatsiya-a-v-kolmogorova/~10> (дата обращения: 04.07.2023).
7. Тарнаева Л.П. Когнитивная парадигма и современное переводоведение. URL: <https://spr.fld.mrsu.ru/2013/12/kognitivnaya-paradigma-i-sovremennoe-perevodovedenie-l-p-tarnaeva> (дата обращения: 01.07.2023).
8. Minchenkov A. Translating a Scientific Text into English: Cognitive Perspective // The Journal of Teaching English for Specific and Academic Purposes. Vol. 7. N 1. 2019. P. 71-84.
9. Palumbo Guiseppe. Key Terms in Translation Studies – London, New York: Continuum International Publishing Group, 2009. 212 p.

10. Remkhe I. N. & Nefedova L. A. The Cognitive and Intuitive Nature of the Translation Process. In I. V. Denisova (Ed.), *Word, Utterance, Text: Cognitive, Pragmatic and Cultural Aspects*. Vol. 39. European Proceedings of Social and Behavioural Sciences. P. 179-187. Future Academy. URL:<https://doi.org/10.15405/epsbs.2018.04.02.26>.

© *Васеева Е.А., 2023.*